

QORAKO'L TOPONIMI XUSUSIDA NAZARIY QARASHLAR

Axmatova Intizora Hasan qizi

Buxoro davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida o'qituvchisi, PhD

Sharopov Jamshid G'ani o'g'li

BuxDU mustaqil tadqiqotchi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387691>

Annotatsiya. Buxoro viloyatining janubiy tumanlaridan biri bo'lmish Qorako'l toponimi xususida turli nazariy qarashlar mavjud. Ba'zi tadqiqotlar qora so'zining rang bildirishi izohlansa, ayrimlari toponimda rang ma'nosi emas, balki hajm mazmunini ifodalanganligini izohlaydi. Biz ushbu kichik tadqiqot mobaynida toponimga asos bo'lgan nomning kelib chiqish omillari, uning nazariy va amaliy asoslarini tahlilga tortdik.

Kalit so'z. Qorako'l, Boykand, Narshaxiy, Kattako'l, Panohko'l, Majusiylar ko'li, qoraqo'lyli, pastqamlikdagi ko'l, V.P.Ivanov, baxtsizlik ko'li, "Borgini farox", "Keng havz".

Abstract. There are various theoretical perspectives on the toponym Karakul, which is one of the southern districts of Bukhara region. Some studies explain that the word "qora" (black) denotes color, while others argue that the toponym expresses not the meaning of color, but rather volume or size. In this small study, we analyzed the factors influencing the origin of the name that formed the basis of the toponym, as well as its theoretical and practical foundations.

Keywords. Karakul, Baykand, Narshakhi, Kattakul, Panohkul, Lake of the Magi, Karakoyli, lowland lake, V.P. Ivanov, Lake of Misfortune, "Borgini farox," "Wide Pool."

Qorako'l toponimining yuzaga kelishi, nomlanish sabablari, ma'nosi hamda tarixi haqida o'ziga xos talqinlar mavjud. Avvalo, qora (qara) so'zi: a) rangni; b) jonli narsani (uyingda biror qara bormi? – uyingda birov bormi?); d) kattalik, buyuklik, yiriklikni; e) panohni, yordam berishni (sizni qora tortib keldim – sizdan panoh izlab keldim); f) qo'rqinchli, yovuz kuchlarni; j) baxtsizlikni; h) arab tilida esa qara shaklida uchrab, qishloqni anglatadi (qora so'zining yuqorida sanab o'tilgandan tashqari ma'nolari ham mavjud). Qorako'l toponimining yuzaga kelishida bularning qaysi biri asos bo'lgan degan savol paydo bo'ladi. Aslida esa Qorako'l toponimining paydo bo'lishini yuqorida ko'rsatilgan sakkiz holat bilan ham bemalol bog'lab asoslash mumkin, nomni shularga muvofiq tarzda rangiga qarab Qorako'l, o'lchamiga ko'ra Kattako'l; atrofida majusiylar istiqomat qilganligi sababli Majusiylar ko'li; odamlar ko'p cho'kib ketganligidan Yovuz ko'l; odamlar panoh topganligi jihatdan Panohko'l; baxtsizlikni ifodalaganligi sababli Baxtsizlik ko'li; qishloqqa arablar tomonidan asos solganligiga qarab Qorako'l (Ko'l bo'yidagi qishloq) tarzida talqin qilish mumkin. Chetdan qaraganda ushbu fikrlarning barchasida mantiq bordek (4, 615).

Qorako‘l (1926-yildan 29-sentyabrda tashkil topgan) nomi ilk bor Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida *Haromkom suvi Baykandga kelib tushadi. Baykandda qamishzorlar va katta-katta suv xalqoblari tutashadi: bularni “Borgini farox” – “Keng havz” deb ataydilar hamda Qorako‘l deb ham yuritiladi. Ishonchli kishilardan eshitganmanki, u ko‘lning kengligi yigirma farsangdir* (1, 25) tarzida uchraydi.

Qorako‘l toponimi gidronim bilan bog‘liqligi ma‘lum. Nom ikki qismdan iborat: qora – katta (qora so‘zining “ba‘zi so‘zlar bilan qo‘llanib, ular anglatgan narsaga xos belgi-holatning kuchli darajasini bildiradi” ma‘nosi bor), ko‘l – tabiiy suv havzasi, ya‘ni katta ko‘l.

Qorako‘l toponimi gidronim bilan bog‘liqligi ma‘lum. Nom ikki qismdan iborat: qora – katta (qora so‘zining “ba‘zi so‘zlar bilan qo‘llanib, ular anglatgan narsaga xos belgi-holatning kuchli darajasini bildiradi” ma‘nosi bor), ko‘l – tabiiy suv havzasi, ya‘ni katta ko‘l. S.G‘aybullayev *Qorako‘l* toponimi haqida quyidagicha fikr bildirgan: toponim tarkibidagi ikkinchi so‘zga kelsak, aslida u ko‘l emas, balki kul so‘zining talaffuzga moslashgan shaklidir. Kul so‘zi qadimiy turkiy tilda *erk, erkin; xalqqa xizmat qiluvchi* degan ma‘noda ishlatiladi... Qorako‘l – erkin, erkli, ozod qoralar yurti degan ma‘noni beradi (6, 141).

Qorako‘l toponimi dastlab Narshaxiyning “Buxoro tarixi” kitobida uchraydi. Ma‘lumki, 11-15-asrlar vohaga Dashti Qipchoqdan, Turkistonning boshqa hududlaridan turli qabila hamda urug‘lar vakillarining ommaviy tarzda kirib kelishlari va suv ko‘p bo‘lgan bu hududda o‘troqlashib qolishlar bilan xarakterlanadi. Ko‘chib kelgan, o‘troqlashgan mazkur etnik guruhlar tarkibida turkiy tilda so‘zlashuvchi turkeshlarga tegishli bo‘lgan qora qabilalar ittifoqiga kiruvchi urug‘lar vakillari ham uchragan (4, 616).

Mashhur tarixchi P.P.Ivanovning ma‘lumotiga ko‘ra, Xiva xonligining vasiqa hujjatlarida qorako‘l urug‘i uchrashi qayd etilgan (2, 5-26). Bu fikrda ma‘lum asos bor. Chunki etnonimlarning ichida urug‘-aymoqni ifodalovchi qora komponentlilari nisbatan ahamiyatli hisoblanadi: *qoraaziq, qoraboy, qorakesak, qorabogish* (qirg‘izlar orasida), *qorabayir, qorako‘sa, qoramoyin, qorateri, qoraqo‘yli* (o‘zbeklar orasida), *qorabosh, qorabura, qorako‘z, qoratoiy, qorato‘qay* (qozoqlar orasida), *qoraxo‘ja, qorasiyrak, qoramang‘it* (qoraqalpoqlarda), *qorabarak, qorabalkan, qoragan, qoraman* (turkmanlar orasida) va b.(4, 609).

Taxmin qilish mumkinki, qora komponenti etnonimlar (etnonimlardan paydo bo‘lgan toponimlar ham) tarkibida rang-tus ma‘nosidan tashqari ma‘noda qo‘llanadi.

Qorako‘l hududi atrofi tekislik hamda to‘lqinsimon qirlardan tashkil topgan. Qorako‘l hududining atrofini baland qirlar o‘rab olgan. Shunga ko‘ra, hudud relyefi

nisbatan botiqdir. Narshaxiy ma'lumotlarida saqlanib qolgan juda katta ko'l deb Qorako'l nazarda tutilgan bo'lishi ham mumkin. Mahalliy aholi tilida tuman hududida juda katta ko'l mavjud bo'lganligi to'g'risida ma'lumot uchraydi. Hatto hozirgi kunda ham hududda bir-biriga nisbatan yaqin joylashgan hamda atroflari botqoqlashgan kichik-kichik ko'lmak va ko'llar saqlanib qolganligi ma'lum. Qorako'l hududidagi tuproqlarning sho'rlanganligini hamda sizot suvlarining yer yuzasiga nihoyatda yaqin ekanligini inobatga olib yaqin tarixda hududning suv ostida bo'lganligini izohlash mumkin. Shunday qilib, Qorako'l toponimini “*pastqamlikdagi ko'l*” deb aytish mumkin (4, 617).

Qorako'l gidrooykonimining etimologiyasi haqida ham bir necha qarashlar mavjud:

1. Ayrim keksalarning talqinicha, o'tmishda hozirgi *To'sar* qishlog'i hududidagi to'planib qolgan qora moyni odamlar suvga tushmasin deb, uning yo'lini hozirgi Qorako'l qishlog'i tomonga yo'naltirganlar. Natijada qora moylar qishloqdagi chuqurliklarga quyilib ko'l hosil qilgan emish. Shunga ko'ra qishloq *Qorako'l* deb atalgan emish.

2. Namangan tumani tarixini yozgan mualliflarning fikricha, *qora* hozirgi o'zbek xalqi urug'laridan birining nomi. Qishloq shakllanayotgan paytlarda bu yerda mavjud ko'l atrofiga ana shu qora urug'i vakillari kelib joylashganligiga ko'ra qishloq *Qorako'l* deb atalgan. (3, 32)

3. Yer ostidan chiqadigan sizot va buloq suvlari tiniq, qoramtir tusda bo'ladi. Shunday suv oqadigan soy-jilg'alar ko'pincha *Qorasuv* deb ataladi. Shuningdek, loyqa suv ham ma'lum ma'noda “qora” hisoblanadi. Bizningcha, qishloq ana shunday suvlar hosil qilgan ko'llar o'rnida barpo etilganligiga ko'ra shunday nomlangan (4, 615-618).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абу Бакр Муҳаммад ибн Наршахий Бухоро тарихи. –Т.: Фан, 1966. – Б.25.
2. Иванов П. П. Архив хивинских ханов. Новые источники для истории Средней Азии XIX в. // Записки Института востоковедения. Том. VII. – Л.: Наука, 1939. – С. 5-26.
3. Namangan tumanining o'tmishi va buguni. 32-bet.
4. O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati. – T., 2022. – B.615.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилдли. 5-жилд. –Т.: ЎМЭ, 2006. – Б.336.
6. Файбуллаев С. Кумликлар бағрига яширинган тилсимлар... – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2013. – Б. 141.